

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

Atores jurídicos no cenário oligárquico: uma prosopografia dos Ministros do STF na conjuntura de 1914 a 1924 da Primeira República

Sávio da Silva Abreu, Mauro Macedo Campos, Tais de Cássia Badaró Alves

Este estudo parte do protagonismo atual do Poder Judiciário e se insere na problemática mais ampla em torno do papel do Supremo Tribunal Federal em meio aos dilemas de sua atuação política. Busca-se perceber essa centralidade a partir de um recuo histórico: o período compreendido entre os anos de 1914 a 1924 marcados pela crise do sistema oligárquico. A construção do perfil dos magistrados como vetor para a compreensão do comportamento da Suprema Corte encontra-se fundamentada nas teorias contemporâneas de análise de instituições. Esta pesquisa se vale das perspectivas teóricas do Neoinstitucionalismo de Escolha Racional e propõe-se a investigar o perfil dos Ministros como vetor endógeno para a “Tomada de decisão” da Suprema Corte. Sendo assim, problematiza-se a atuação dos ministros do STF na Primeira República, a fim de demarcar possíveis relações com o contexto político. Desse modo, utiliza-se o método da prosopografia que considera características comuns de grupo de indivíduos por meio de um estudo coletivo de suas vidas valendo-se de dados biográficos. Para a concretude dos objetivos propostos será utilizado o banco de dados presente no acervo de composição do Supremo disponível no site institucional e nas informações biográficas que constam nos arquivos do CPDOC. Conclui-se, ainda de modo parcial, que os indivíduos pertencentes ao STF no recorte de pesquisa compunham uma elite política com prévia circulação nos quadros institucionais do estado brasileiro.

Palavras-chave: STF; Ministros; Escolha Racional; Prosopografia; Comportamento Institucional.

Instituição de fomento: UENF

Legal actors in the oligarchic scenario: a prosopography of the STF Ministers in the context of 1914 to 1924 of the First Republic

This study starts from the current protagonism of the Judiciary Power and is inserted in the broader problematic around the role of the Federal Supreme Court in the midst of the dilemmas of its political performance. We seek to understand this centrality from a historical retreat: the period between the years 1914 to 1924, marked by the crisis of the oligarchic system. The construction of the profile of magistrates as a vector for understanding the behavior of the Supreme Court is based on contemporary theories of analysis of institutions. This research uses the theoretical perspectives of Rational Choice Neoinstitutionalism and proposes to investigate the profile of Ministers as an endogenous vector for the “Decision-making” of the Supreme Court. Thus, the role of STF ministers in the First Republic is problematized in order to demarcate possible relationships with the political context. Thus, the method of

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

prosopography is used, which considers common characteristics of a group of individuals through a collective study of their lives using biographical data. For the concreteness of the proposed objectives, the database present in the composition of the Supreme Court, available on the institutional website and in the biographical information contained in the CPDOC archives, will be used. It is still partially concluded that the individuals belonging to the STF in the research cut made up a political elite with previous circulation in the institutional frameworks of the Brazilian state.

Sávio da Silva Abreu, Mauro Macedo Campos, Tais de Cássia Badaró Alves

Keywords: STF; Ministers; Rational Choice; Prosopography; Institutional Behavior.

Funding agency: UENF

Atores jurídicos no cenário oligárquico: uma prosopografia dos Ministros Do STF na conjuntura de 1914 a 1924 na Primeira República (1889-1930)

Introdução – Apresentação

A teoria do Neoinstitucionalismo de Escolha Racional estabelece que o modus operandi dos indivíduos inseridos dentro da lógica política implica um conjunto de estratégias racionais que conectam a resultados a seu próprio benefício ou do grupo ao qual representa (OLSON, 1999). Este aspecto encontra terreno fértil em conjunturas marcadas pelo recrudescimento das disputas políticas – como, a exemplo, o período de 1914 a 1924 que demarca um aumento das deliberações da Suprema Corte na Primeira República.

A teoria da Escolha Racional vê as instituições como regras ou estruturas de um jogo de modo que os indivíduos integrantes trabalham com capacidade racional a fim de alcançar determinados ganhos (HALL; TAYLOR, 1996). Dentro desta lógica, os atores têm possibilidade de ações que estão ligadas a uma condição: participar do jogo, que os leva a tomar decisões, que lhes sejam favoráveis em circunstâncias onde há conflito de interesses. Desta forma, essa linha analítica se propõe a averiguar a conduta dos indivíduos intrainstituição. Olson (1999) parte da premissa de um comportamento “autointeressado”, onde os atores ou grupos atuam para a promoção de seus próprios proveitos. Em vista disso, este é o seu motor de ação: agir em prol de benefícios dentro de uma lógica de competição de interesses.

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

Desta forma defende-se neste estudo uma radiografia dos membros do STF nos anos de 1914 a 1924, levando-se em consideração atributos sociais, regionais, e econômicos para que, em certa medida, se possa compreender a Tomada de Decisão – entendendo-se que os estudos de Instituições oportunizam a compreensão de atores políticos.

Objetivos, materiais e métodos/técnicas

Esta pesquisa em seus aspectos mais amplos objetiva construir sobre bases empíricas o perfil dos ministros do STF no período de 1914 a 1924 como elemento endógeno para a “Tomada de decisão”. Em plano secundário objetiva-se: I) Compreender o mecanismo de recrutamento dos atores para o Supremo; II) Verificar os possíveis vínculos partidários anteriores a entrada no Tribunal; III) Identificar as origens socioeconômicas dos indivíduos. O estudo tem como universo de pesquisa os ministros que compuseram a Suprema Corte no período 1914 a 1924, perfazendo um total de 22 componentes. Para tanto, a abordagem metodológica será quantitativa e qualitativa, valendo-se do método da prosopografia como forma de estabelecer o perfil dominante de um grupo (STONE, 2011). Tem-se por base analítica os dados presentes no acervo de composição do Supremo disponível no site institucional e nas informações biográficas que constam nos arquivos do CPDOC. Levou-se em consideração elementos como: estado de origem; filiação partidária; formação acadêmica (instituição e curso); origem socioeconômica; tempo de exercício como ministro; função exercida antes de assumir o cargo; motivo do afastamento; exercício profissional posterior ao desligamento da função. Tudo isso para apontar padrões de carreira e vínculos existentes entre a dinâmica política das elites oligárquicas e a morfologia da Suprema Corte.

Resultados

A Constituição de 1891 determina que o STF componha-se de quinze ministros para o seu funcionamento. Entretanto, no recorte desta pesquisa, 1914 a 1924, serão analisados todos os atores que pela Suprema Corte passaram neste período. Neste sentido, a prosopografia será feita com um número amostral de vinte e dois (N=22). Embora a população de análise seja pequena, o *Process Tracing* (metodologia eleita para o desenvolvimento da

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

dissertação da qual esse estudo faz parte) apresenta-se como ferramenta importante, pois auxilia na interpretação de dados quantitativos de um “n pequeno”.

Faz-se importante salientar ao leitor que, no período de 1889 a 1930, o número total de ministros que passaram pela Suprema Corte foi de setenta e quatro (N=74) e que pela delimitação da pesquisa não serão analisados, ficando para outros desdobramentos possíveis.

Neste sentido cabe indicar quem são os ministros que atuaram na conjuntura, conforme se vê na tabela abaixo:

Tabela 1- Ministros do STF que atuaram no contexto de 1914 a 1924

MINISTROS	ANO DA INDICAÇÃO	INDICAÇÃO
Herminio Francisco do Espirito Santo	1894	Prudente de Moraes
André Cavalcanti D'Albuquerque	1897	Prudente de Moraes
Manoel José Murтинho	1897	Prudente de Moraes
Pedro Antonio de Oliveira Ribeiro	1903	Rodrigues Alves
Joaquim Xavier Guimarães Natal	1905	Rodrigues Alves
Pedro Augusto Carneiro Lessa	1907	Affonso Pena
Canuto José Saraiva	1908	Affonso Pena
Godofredo Xavier da Cunha	1909	Nilo Peçanha
Carolino de Leoni Ramos	1910	Nilo Peçanha
Edmundo Muniz Barreto	1910	Hermes da Fonseca
Pedro Affonso Mibieli	1912	Hermes da Fonseca
Sebastião Eurico Gonçalves de Lacerda	1912	Hermes da Fonseca
Enéas Galvão	1912	Hermes da Fonseca
José Luiz Coelho e Campos	1913	Hermes da Fonseca
Augusto Olympio Viveiros de Castro	1915	Wenceslau Braz
João Mendes de Almeida Júnior	1917	Wenceslau Braz
Antonio Joaquim Pires de Carvalho e Albuquerque	1917	Wenceslau Braz
Edmundo Pereira Lins	1917	Wenceslau Braz
Hermenegildo Rodrigues de Barros	1919	Delfim Moreira
Pedro Joaquim dos Santos	1919	Epitácio Pessoa
Alfredo Pinto Vieira de Mello	1921	Epitácio Pessoa
Geminiano da Franca	1922	Epitácio Pessoa
Total: 22		

Fonte: CPDOC. Elaboração Própria.

Dentre as hipóteses suscitadas por esta pesquisa, se apresenta a lógica de que ao indicar um ministro da Suprema Corte, o Presidente da República seguiria o viés da “Política dos Governadores”, ou seja, os estados a qual lhes eram pertencentes seguiam de parâmetro para a indicação. Se está hipótese estiver correta o que se verificará é a predominância de ministros pertencentes a estados com maior protagonismo político como: São Paulo, Minas

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, e Ceará. O Norte que se toma para tal constatação são as pesquisas como de Claudia Viscardi (2001), que apontam para o fato de que, na composição dos quadros ministeriais do Executivo, abria-se uma larga negociação para concessão de vagas a correligionários que apoiaram o presidente no pleito eleitoral. O que pode estar presente na lógica de indicação dos ministros do Supremo.

Segundo Costa (2006, p.26), no início da república os ministros do STF foram escolhidos porque “representavam várias regiões do Brasil, mas São Paulo era o Estado que tinha maior representação condizente com seu papel na conspiração republicana”. Nesta mesma perspectiva Koerner (2010) afirma que eram selecionados os ministros dos estados mais importantes da federação, bem como os que eram atuantes no Congresso Nacional.

Até a construção deste resumo a pesquisa encontra-se na etapa de identificação dos atores. Sendo assim cabem ainda maiores elucidações no decorrer do desenvolvimento do estudo.

Discussão

Haja vista o caráter inicial da pesquisa, neste tópico é levantado uma breve revisão da literatura acerca da composição do judiciário. Nos últimos anos têm crescido o número de trabalhos que retratam o Judiciário e seus integrantes não como meros aplicadores do Direito, colocando em debate a premissa da neutralidade de suas decisões. Nesta perspectiva, os estudos têm se valido da “Judicialização da Política”, “Politização do Judiciário” e “Ativismo Judicial”. Estes complexos fenômenos permeiam as esferas judiciais e políticas. Entender a atuação do Judiciário tem sido um elemento comumente debatido nos cenários político contemporâneo – o que demarca a atualidade e a emergência da compreensão do “Terceiro Poder” para além das narrativas técnicas jurídicas.

No Brasil, as pesquisas que analisam o campo da justiça estão tendo como foco os Tribunais Superiores – STF, STJ, TSE e também o Ministério Público, sejam eles analisados a partir do marco da constituição de 1988 e os novos contornos institucionais ou pela via histórica, conforme os estudos de Koerner (1998). Os caminhos escolhidos vão desde a análise de perfil de magistrados e suas trajetórias biográficas, como é visto nos trabalhos de Maria Tereza Sadek (1999) “Magistrados: uma imagem em movimento ou “Corpo e Alma da

**Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências**

Magistratura Brasileira”, por Werneck Vianna (1997). Há também aqueles que têm por foco relações de recrutamento de ministros e o profissionalismo jurídico, como em Fontainha et al (2014).

O foco neste estudo é verificar o perfil dos ministros do STF, elemento considerado endógeno para a performance da Corte diante de questões próprias à arena política. Desta forma busca-se identificar os possíveis afluxos entre o universo político e jurídico não como elementos inovadores deste tempo, mas que se apresentam sob a permanência de crivos históricos.

Conclusão

A análise dos elementos que constituíram o espaço jurídico na Primeira República passa pela consideração das premissas do Neoinstitucionalismo sob uma perspectiva de Escolha Racional. Para essa orientação, o comportamento dos atores é “estratégico”, e condicionado por um horizonte e uma visão de mundo dos indivíduos que recorrem a “modelos” já estabelecidos na ação política.

A incursão no STF tem por expectativa tecer possibilidades para inferir, em alguma medida, a inserção de atores em espaços estratégicos das Instituições na Primeira República (1889-1930). Esta temática é um desdobramento de pesquisa em curso (dissertação) em que se aborda o pragmatismo da Suprema Corte na Primeira República. Considera-se a relação do STF com o jogo político por sua natureza estratégica – a última instância jurídica do Brasil (ALMEIDA, 2010). De modo mais específico, no presente estudo foi possível elaborar o perfil dos ministros: os círculos sociais e as formas de recrutamento dos atores inseridos nos *éthos* do STF (homens, com alta escolaridade e com experiência política anterior). Como mais um aspecto, de certa forma, tais agentes sob o prisma da politização do judiciário, tomaram decisões favoráveis às elites que estavam em disputa no interior das instituições jurídicas (KOERNER, 2010).

Referências Bibliográficas

ALMEIDA, Frederico Normanha Ribeiro de. **A nobreza togada: as elites jurídicas e a política da justiça no Brasil**. 2010. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

Sociologia Política e as dinâmicas sociais
no contexto brasileiro contemporâneo:
dilemas e resistências

COSTA, Emília Viotti de. **O Supremo Tribunal Federal e a construção da cidadania**. São Paulo: Ieje, 2001.

HALL, Peter & TAYLOR, Rosemary. “**Political science and the three new institutionalisms**”. *Political Studies*, 44 (5): 936-957.1996.

KOERNER, Andrei. **Judiciário e cidadania na constituição da primeira república brasileira**. (1841-1920). 2ªed. Curitiba: Juruá, 2010.

OLSON, M. **A lógica da ação coletiva**: os benefícios públicos e uma teoria dos grupos sociais. São Paulo: Edusp. 1999.

PERISSINOTTO, Renato. **As elites políticas**: questões de teoria e método. Editora Ibpex, 2018.

SADEK, Maria Tereza Aina. **Magistrados**: uma imagem em movimento. FGV Editora, 2006.

STONE, Lawrence. **Prosopografia**. *Revista de Sociologia e Política*, v. 19, n. 39, p. 115-137, 2011.

VIANNA, Luiz Werneck et al. **Corpo e alma da magistratura brasileira**. Rio de Janeiro: Revan, 1997.

VISCARDI, Cláudia Maria Ribeiro. **O teatro das oligarquias**: uma revisão da "política do café com leite". 2001.